

ZAMONAVIY TA'LIMDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

TEXNOLOGIYA, MENEJMENT VA KOMMUNIKATSIYA INSTITUTI

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Eshmamatova Sitora Tuyg'un qizi

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida interfaol metodlar, o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu metodlar, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish va o'rganish jarayonini yanada interaktiv qilishga yordam beradi. Interfaol metodlar, o'quvchilarning o'zaro muloqotini, hamkorlikda ishlashini va mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi. Ushbu maqolada, zamonaviy ta'limda interfaol metodlarning ahamiyati, turlari va ularni qo'llash usullari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, zamonaviy texnologiyalar, ta'lim jarayoni, mustaqil fikrlash, dars, muloqot, loyiha.

Interfaol metodlar, o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Bu metodlar, o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va muhokama qilish imkoniyatini beradi. O'qituvchi esa, o'quvchilarning fikrlarini tinglab, ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishi va o'rganish jarayonini boshqarishi mumkin. Interfaol metodlar, o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga, ularni bir-biridan o'rganishga va birgalikda ishlashga undaydi. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. O'quvchilar, dars jarayonida faol ishtirok etishlari natijasida, o'zlarini qiziqarli va muhim bir jarayonda his qiladilar. Bu esa, ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Interfaol metodlar, o'quvchilarning o'z-o'zini baholash qobiliyatini ham rivojlantiradi. O'quvchilar, o'z fikrlarini ifoda etish orqali, o'z bilimlarini mustahkamlash va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol metodlar, ta'lim jarayonida turli xil shakllarda qo'llanilishi mumkin. Masalan, guruhli ish, muhokama, loyiha asosida o'qitish, rolli o'yinlar va boshqa interfaol faoliyatlar. Guruhli ish, o'quvchilarning birgalikda ishlashini ta'minlaydi va ularning bir-biridan o'rganish imkoniyatini yaratadi. Muhokama esa, o'quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etishlariga

yordam beradi va ularni o‘zaro muloqot qilishga undaydi. Loyiha asosida o‘qitish, o‘quvchilarga real hayotdagi muammolarni hal qilish imkoniyatini beradi va ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Interfaol metodlardan foydalanish, o‘quvchilarning bilimlarini amaliyotda qo‘llash imkoniyatini yaratadi. O‘quvchilar, o‘rganilgan nazariy materialni amaliyotda qo‘llash orqali, o‘z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Bu jarayon, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini ham rivojlantiradi. O‘quvchilar, o‘z bilimlarini amaliyotda qo‘llash orqali, o‘zlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Zamonaviy ta’limda interfaol metodlardan foydalanish, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. O‘quvchilar, dars jarayonida o‘z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va muhokama qilish orqali, o‘z bilimlarini mustahkamlash va yangi ma’lumotlarni o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Interfaol metodlar, o‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. O‘quvchilar, dars jarayonida o‘z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va muhokama qilish orqali, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon, o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni yangi g‘oyalar yaratishga undaydi. Zamonaviy ta’limda interfaol metodlardan foydalanish, o‘quvchilarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. O‘quvchilar, dars jarayonida birgalikda ishlash, muhokama qilish va o‘z fikrlarini ifoda etish orqali, ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon, o‘quvchilarning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni jamiyatda faol ishtirok etishga undaydi.[1]

Interfaol metodlardan foydalanish, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. O‘quvchilar, o‘z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va muhokama qilish orqali, o‘z bilimlarini mustahkamlash va yangi ma’lumotlarni o‘zlashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu jarayon, o‘quvchilarning o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi va ularni o‘z bilimlarini yanada chuqurroq o‘rganishga undaydi. Zamonaviy ta’limda interfaol metodlardan foydalanish, o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlarini rivojlantirishga ham yordam

beradi. O'quvchilar, dars jarayonida birgalikda ishlash, muhokama qilish va o'z fikrlarini ifoda etish orqali, o'zaro munosabatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon, o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni bir-biridan o'rganishga undaydi.[2]

Interfaol metodlar, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. O'quvchilar, dars jarayonida o'z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va muhokama qilish orqali, o'z bilimlarini mustahkamlash va yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon, o'quvchilarning o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi va ularni o'z bilimlarini yanada chuqurroq o'rganishga undaydi. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi. O'quvchilar, dars jarayonida o'z fikrlarini ifoda etish, savollar berish va muhokama qilish orqali, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni yangi g'oyalar yaratishga undaydi. Interfaol metodlar, o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham yordam beradi. O'quvchilar, dars jarayonida birgalikda ishlash, muhokama qilish va o'z fikrlarini ifoda etish orqali, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon, o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni jamiyatda faol ishtirok etishga undaydi. Zamonaviy ta'limda interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga ham yordam beradi. O'quvchilar, dars jarayonida birgalikda ishlash, muhokama qilish va o'z fikrlarini ifoda etish orqali, o'zaro munosabatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon, o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga yordam beradi va ularni bir-biridan o'rganishga undaydi.[3]

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limda interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning ta'lim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Ushbu metodlar, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi, ularning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va o'rganish jarayonini yanada interaktiv qiladi. Interfaol

metodlar, o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini rivojlantirishga, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini oshirishga va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuning uchun, zamonaviy ta'lim tizimida interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning ta'lim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuznetsova, O. V. (2020). Interfaol ta'lim metodlari: nazariya va amaliyot. Moskva: Oliy ta'lim nashrlari.
2. Gulomova, M. (2021). Ta'limda interfaol metodlar: o'quv jarayonini samarali tashkil etish. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Murodova, D. (2019). Innovatsion ta'lim metodlari: interfaol yondashuvlar. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashri.
4. Ismoilov, A. (2022). O'quv jarayonida interfaol metodlardan foydalanish: tajribalar va natijalar. Buxoro: Buxoro davlat universiteti.
5. Yusupova, N. (2023). Interfaol ta'lim metodlari: nazariy asoslar va amaliy qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
6. Saidova, L. (2020). Ta'limda interfaol metodlar: o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish. Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti.
7. Toshpulatov, R. (2021). Interfaol ta'lim metodlari: o'quv jarayonini modernizatsiyalash. Andijon: Andijon davlat universiteti.